

CANTIDAD NO ES IGUAL A CALIDAD: EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LOS PAISIS EN
DESARROLLO, LOS TEMAS CLAVES EN LA EVALUACIÓN BASICA, EDUCACIÓN DE CALIDAD
EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Por: Armando Jesús Mendoza Chavesta.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7524-6707>
armandomendozachavesta@gmail.com

Asesor: David Auris Villegas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

Educación de calidad en los países en desarrollo: lo que aprendemos de las evaluaciones internacionales de la educación organizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en la mesa de diálogo con la participación de Servaas Van der Berg y Teresa Bracho Gonzáles, tomando del video publicado por mencionado instituto en la plataforma de youtube, (https://www.youtube.com/watch?v=RFMMn7_XOLE&t=928s).

Según Van der Berg se basa en tres puntos, los cuales son primero que hay una brecha en la información de los países en desarrollo y por lo tanto se necesitan más evaluaciones internacionales en los países en desarrollo, segundo la comparabilidad de diferentes evaluaciones es un problema, tercero las evaluaciones actuales ayuda a comprender el déficit en el educación de los países en desarrollo, cuarto las evaluaciones pueden brindar información sobre las desigualdades en los países que no se pueden ver en otras fuentes de datos.

La expansión de la educación en los países en desarrollo reflejan avances buenos, en especial en los más pobres ya que el porcentaje de estudiantes que asiste a la escuela es cada vez mayor a los que se quedan sin asistir según los datos presentados por el ponente de la mesa de diálogo, pero a la vez tiene en cuenta que ir a la escuela no significa aprender afirmando que a pesar del progreso en la escolaridad los países en desarrollo aún enfrentan un gran déficit en aprendizajes (habilidades cognitivas)

Entonces qué entendemos por “escolaridad”, según el diccionario castellano es conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento docente. Otro significado de escolaridad en el diccionario es también tiempo que duran estos cursos, luego ¿qué entendemos por habilidades cognitivas? Llevándonos a la respuesta que son las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico.

De lo leído en el párrafo anterior podemos afirmar y coincidir que no solo basta con aumentar la cantidad de estudiantes que acceden a la educación o el tiempo que permanecen en las escuelas porque si la calidad de la educación es mínima entonces no se obtienen los logros, siendo uno de sus impactos el desarrollo económico de los países en desarrollo, siendo ahora la pregunta más importante el ¿qué están aprendiendo?

Retomando la premisa de las evaluaciones internacionales, el ponente Van der Beng nos recalca que las evaluaciones nacionales o locales deben de tener relación con las evaluaciones internacionales, de esta manera los datos y las brechas serán mas exactas para el análisis además de poder comparar los resultados cognitivos con otros países, siendo un problema la medición de un estándar nacional con uno internacional.

Otro de los problemas abordados es la desigualdad dentro del mismo país, ya que el problema socioeconómico será uno de los factores que influyen en la calidad de la educación y sobre todo en la calidad del aprendizaje ya que dentro de los países en desarrollo hay gradientes sociales en resultados de aprendizaje donde los niños con estado socioeconómico alto tienen mayor rendimiento escolar que los de bajos recursos, y solo un muy pequeño sector tiene acceso a la educación de calidad.

Por último, tenemos que para asegurar y mejorar la calidad educativa se debe actuar desde el ámbito político asegurando el uso eficiente de los recursos destinados a educación, en especial de los más pobres conllevando a procesos recolección de datos e interpretación de los mismos.

Conclusión, después de haber leído y escuchado la ponencia, podemos concluir que el incremento del porcentaje de personas que acceden a al sistema educativo no asegura que la educación que se imparte sea de calidad, e influye en la economía de un estado, puesto que la baja calidad educativa se da en los países en desarrollo; la correcta medición y comparación de los estándares que nos referencia una educación de calidad se deben obtener de acuerdo a evaluaciones internacionales, de esta manera se tendrá resultados acordes a la realidad educativa y de acuerdo a los estándares internacionales de países con una alta calidad educativa, debiendo ser de interés de la administración política la correcta y eficiente distribución de los recursos para la educación en especial de los mas pobres.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Van der Beng, S. INEE. México. (2016). *Educación de calidad en los países en desarrollo. Evaluación de la educación básica.* [Archivo de Vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=RFMMn7_XOLE&t=928s.

Concepto. (5 de agosto del 2018). *Habilidades cognitivas.* <https://concepto.de/habilidades-cognitivas/#ixzz88G8rOfqI>

© Armando Jesús Mendoza Chavesta, maestrando en gestión y acreditación de la educación de la Universidad Católica de Trujillo. Experto en educación por el arte mención educación musical del Conservatorio Regional de Música del Norte Público Carlos Valderrama de Trujillo.

UCT

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ACREDITACIÓN EDUCATIVA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO